

<http://www.bulletennauki.com>

УДК 658.1

ВЫЯВЛЕНИЕ И АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ФОРМИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

IDENTIFICATION AND THE ANALYSIS OF THE FACTORS INFLUENCING FORMATION OF CASH FLOWS OF THE COMMERCIAL ORGANIZATIONS

©Хахонова Н. Н.

д-р. экон. наук

Ростовский государственный экономический университет

г. Ростов-на-Дону, Россия

N_Khakhonova@bk.ru

©Khakhonova N.

Dr. habil.

Rostov State University of Economics

Rostov-on-Don, Russia

N_Khakhonova@bk.ru

Аннотация. В условиях финансового кризиса в связи с введением экономических санкций вопросы эффективного управления денежными потоками в коммерческих предприятиях приобретают особую актуальность. В статье описаны особенности российского управления денежными потоками, обоснована необходимость их более глубокого исследования, проведен обзор существующих в экономической теории и практике подходов к выявлению факторов, оказывающих влияние на размер и интенсивность денежных потоков.

В процессе проведенного исследования была выявлена необходимость дополнения факторов, оказывающих влияние на формирование денежных потоков и обоснована целесообразность выделения дополнительных факторов, таких как: уровень инфляции; темпы роста производства; влияние цены и условий реализации продукции; риск денежных потоков; принятую систему расчетов с покупателями продукции и поставщиками сырья; величину неденежных форм расчетов в платежном балансе предприятия; длительность операционного цикла и принятую финансовую стратегию предприятия.

Результаты проведенного исследования имеют практическое значение для построения эффективной системы кэш-менеджмента в коммерческих организациях.

Abstract. In the context of the financial crisis due to the introduction of economic sanctions problems of effective cash flow management in the commercial organizations are of particular relevance. This article describes the features of the Russian cash flow management, the necessity of deeper research, a review of existing economic theory and practice approaches to identify the factors that influence the size and intensity of the cash flows.

During the research identified the need to supplement the factors that influence the formation of the cash flows and the expediency of allocation of additional factors such as the rate of inflation; the rate of growth of production; the impact of prices and conditions of sale of products; the risk of cash flows; adopted by the settlement system with buyers of products and raw material suppliers; the value of non-cash payments in the balance of payments of the enterprise; the duration of the operating cycle, and adopted the company's financial strategy.

<http://www.bulletennauki.com>

Results of the research have practical importance for the creation of an effective cash management system in commercial organizations.

Ключевые слова: денежные потоки, денежные средства, управление денежными потоками, кэш-менеджмент, объекты управления, внутренние и внешние факторы,

Keywords: cash flows, cash, cash management, cash flows accounting system, management objects, internal and external factors.

Большое значение для эффективного финансового управления на предприятии имеет организация денежных потоков предприятия с учетом внешних условий и особенностей его хозяйственной деятельности. Одной из наиболее важных управленческих задач, стоящих перед руководством предприятия, является организация движения денежных и материальных потоков. С одной стороны, необходимо обеспечить максимум поступлений средств в единицу времени, с другой стороны, наиболее эффективно использовать имеющиеся средства. В современных условиях при высоком уровне инфляции задержки в поступлении средств ведут к их быстрому обесцениванию, а неразумное использование — к падению доходности предприятия.

Чтобы выбрать наилучшую форму организации денежных потоков, необходимо рассмотреть факторы, влияющие на их объем и характер формирования во времени. К сожалению, учеными, разрабатывающими концепцию денежных потоков предприятия, данный вопрос практически не затрагивается. Так, Бабко А.Т. выделяет лишь следующие внешние факторы, влияющие на денежные потоки (далее по тексту — ДП): деятельность кредитных организаций, изменения нормативных актов, регулирующих расчеты [1, с. 62]. Сорокина Е. М. выделяет факторы и показатели внутренние и внешние, прямо и косвенно, влияющие на изменение конечного остатка денежных средств [2, с. 111]. Идеи и математическое обоснование детерминированной взаимосвязи выделяемых показателей и факторов Сорокиной Е. М. достаточно интересны, однако они ориентированы в основном на расчет показателей влияющих на доходы (выручку) и расходы предприятия. Сами же факторы выявлены не четко и не имеют должного раскрытия. Внешние факторы — рассмотрены лишь частично.

Заметное исключение составляют работы И. А. Бланка, который утверждает, что изучение факторов, влияющих на объемы и характер формирования во времени денежных потоков является важнейшей предпосылкой разработки политики управления денежными потоками предприятия [3, с. 253]. Существующие подходы позволяют следующим образом сформировать основные факторы денежных потоков, подразделив их на внутренние и внешние.

Бланк И. А. выделяет по 7 внешних и внутренних факторов, влияющих на денежные потоки. В нашем исследовании был проведен детальный анализ влияния каждого из этих факторов, позволивший выявить необходимость их доработки и дополнения [4, с 28]. Считаем необходимым, дополнить данный перечень, включив в него следующие факторы: уровень инфляции, темпы роста производства, влияние цены и условий реализации продукции, риск денежных потоков, принятую систему расчетов с покупателями продукции и поставщиками сырья; величину неденежных форм расчетов в платежном балансе предприятия; длительность операционного цикла и принятую финансовую стратегию предприятия.

В дополненном виде факторы, влияющие на денежные потоки, выглядят с.о.:

Внешние факторы:

1. Государственная налоговая политика;
2. Состояние конъюнктуры товарного рынка;

<http://www.bulletennauki.com>

3. Состояние конъюнктуры рынка ценных бумаг;
4. Сезонность производства и реализации готовой продукции, а также снабжения сырьем и материалами;
5. Возможность получения кредита;
6. Принятая практика осуществления расчетных операций;
7. Возможность получения целевого финансирования и (или) долгосрочных беспроцентных займов;
8. Уровень инфляции.

Внутренние факторы:

1. Стадия жизненного цикла предприятия;
2. Длительность производственного и финансового цикла;
3. Темпы роста производства;
4. Принятая финансовая стратегия;
5. Возможность и необходимость инвестиций;
6. Амортизационная политика предприятия;
7. Принятая система расчетов с покупателями продукции и поставщиками сырья;
8. Величина неденежных форм расчетов в платежном балансе предприятия;
9. Операционный леверидж;
10. Риск денежных потоков.

Основную роль, как показал проведенный анализ теоретических взглядов и практических результатов деятельности промышленного предприятия, играют следующие внешние факторы:

Государственная налоговая политика

Налоги — обязательные платежи физических и юридических лиц, взимаемые государством. В России действует трехуровневая система налогов: 1) федеральные; 2) региональные (областные); 3) местные. Количество уплачиваемых налогов для промышленного предприятия в России огромно: около 40 различных налогов.

Налоги, сборы, выплаты во внебюджетные фонды и Пенсионный фонд РФ составляют значительную часть объема исходящего денежного потока предприятия. Каждый налог имеет свой законодательно установленный срок оплаты, его несоблюдение влечет за собой начисление пеней. Исходящий денежный поток по оплате налогов и взносов в фонды имеет жестко установленный график распределения во времени, и его неисполнение дорого обходится предприятию. Любые изменения в налоговой системе — как-то: появление новых налогов и сборов, изменение ставок и баз налогообложения, отмена или предоставление налоговых льгот, изменение сроков оплаты налогов — определяют соответствующие изменения в объеме и характере отрицательного денежного потока предприятия.

Требования фискальной системы могут быть удовлетворены только денежными средствами с расчетного счета предприятия (согласно статьи 45 Налогового кодекса РФ). А при отсутствии денежных средств для расчетов с бюджетами могут использоваться схемы налоговых зачетов при наличии переплаты по другим налогам. Зачеты по федеральным налогам запрещены. Это приводит к увеличению доли неденежных расчетов с бюджетом и уменьшению денежных расчетов.

Состояние конъюнктуры рынка

Денежная выручка от реализации готовой продукции является основной составляющей входящего денежного потока предприятия. Повышение спроса на продукцию приводит к росту

<http://www.bulletennauki.com>

объема входящего денежного потока от операционной деятельности, уменьшение же спроса вызывает спад в поступлении денежных средств при скоплении запасов нереализованной готовой продукции на складах. С другой стороны, при наращивании оборота (желание завоевать новые сегменты рынка) необходимо поддерживать уровень запасов готовой продукции на определенном уровне, кроме того, обычно увеличивается дебиторская задолженность, так как конкуренция заставляет продавца привлекать покупателей все более выгодными условиями коммерческого кредита. При увеличении объема реализации продукции входящий денежный поток возрастает, но для поддержания увеличивающегося объема реализации необходимо больше денежных средств (то есть соответственно возрастает и исходящий денежный поток).

Состояние конъюнктуры рынка ценных бумаг

Эмиссия акций и выпуск облигаций с последующей их продажей на фондовом рынке, получение процентов и дивидендов от портфеля ценных бумаг позволяют сформировать входящий денежный поток обеспечит эффективное использование временно свободных денежных средств предприятия.

Временно свободные денежные средства можно вложить в ценные бумаги с целью получения дохода, то есть сформировать свой портфель ценных бумаг. Он может быть традиционным (состоять из краткосрочных финансовых вложений в виде корпоративных акций, облигаций и государственных ценных бумаг), рискованным (или агрессивным), комбинированным (сочетать в себе элементы рискованного и традиционного портфеля).

Сезонность производства и реализации готовой продукции, а также снабжения сырьем и материалами

Для довольно значительного числа отраслей характерны определенные сезонные изменения в текущей деятельности — высокой уровень продаж в определенные месяцы и затем резкое падение спроса. Этот фактор оказывает существенное влияние на формирование денежных потоков предприятия во времени, определяя ликвидность этих потоков в разрезе отдельных временных интервалов. Кроме того, этот фактор необходимо учитывать в процессе управления эффективностью использования временно свободных остатков денежных средств, вызванных отрицательной корреляцией положительного и отрицательного денежных потоков во времени.

Возможность получения кредита

Получение кредита формирует входящий денежный поток, а возврат заемных средств и процентов по ним — исходящий денежный поток. Большая часть российских предприятий предпочитает привлекать банковские кредиты для покрытия недостаточности собственных оборотных средств нежели производить дополнительную эмиссию акций или облигаций.

Принятая практика осуществления расчетных операций

Система расчетов предприятия включает в себя основные элементы: наличные расчеты и безналичные расчеты. Безналичные расчеты — основной вид денежных расчетов. Во-первых, безналичные расчеты осуществляются по банковским счетам, которые открываются клиентам для хранения и перевода средств. Во-вторых, предприятие имеет право свободного выбора форм расчетов. В-третьих, перечисление средств со счетов предприятий осуществляется по поручению плательщика или с его акцепта. В-четвертых, существует установленная законодательно очередность списания средств со счета клиента. Наибольшая доля безналичных платежей осуществляется с помощью платежных поручений. Возможно проведение расчетов

<http://www.bulletennauki.com>

платежными требованиями-поручениями. Расчеты чеками еще не получили в России широкого распространения. Чаще всего денежные чеки используются для выплаты предприятием со своего расчетного счета заработной платы, командировочных, хозяйственных расходов. Для защиты интересов продавца (особенно при работе с крупными заказами) очень удобна форма расчетов посредством аккредитива. При катастрофическом дефиците денежных средств одним из выходов могут служить расчеты векселями (простыми и переводными). В отечественной практике получили распространение векселя Сбербанка (или другого банка), а также векселя энергических компаний. Платежи в порядке инкассо могут осуществляться как с акцептом, так и без акцепта. Расчеты с использованием клиринга (не являются самостоятельной формой расчетов) служат для сокращения размеров претензий по платежам контрагентов друг к другу, представляют собой зачет взаимных требований.

Использование в расчетах чеков, аккредитивов замедляет денежный поток (что положительно при расчетах с поставщиками, то есть исходящий денежный поток). При значительной доле наличного оборота входящий денежный поток ускоряется. Предприятие стремится ускорить погашение дебиторской задолженности, что повышает оборачиваемость средств; в то же время оно старается замедлить выплаты, насколько это возможно. При такой системе появляется возможность использовать денежные средства в пути.

Возможность получения целевого финансирования и (или) долгосрочных беспроцентных займов

Целевое финансирование получают, в основном, государственные предприятия, промышленные предприятия других форм собственности получают целевое финансирование под конкретные договора (например, на поддержание МОБ резерва). Под влиянием этого фактора формируется чистый входящий денежный поток.

Уровень инфляции

Инфляция оказывает различное влияние на статьи отчетности, которые в целях выявления этого воздействия подразделяются на денежные и неденежные.

К *денежным статьям* относятся активы и обязательства, выраженные в фиксированных денежных единицах, величина которых не изменяется, но которые теряют или, напротив, приобретают покупательную способность. Примером таких статей являются денежные средства, краткосрочные финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, подлежащая к получению и оплате в денежной форме. Так, если на расчетном счете компании на начало периода имелось 1 млн. руб., то в условиях инфляции на конец периода на эту сумму можно купить меньше товаров и услуг, хотя сама ее величина не изменится и не подлежит пересчету. Аналогичные изменения будут происходить и в других денежных активах. Происходит падение покупательной способности денежной единицы. Если же у компании на начало отчетного периода имеется кредиторская задолженность, подлежащая погашению в денежной форме в конце года, то погашение будет производиться обесцененными денежными знаками и плательщик получит своеобразный выигрыш от обесценения.

Поскольку денежные статьи теряют (приобретают) свою покупательную способность, по ним необходимо рассчитать прибыль или убыток, обусловленный изменением общего уровня цен.

При формировании денежных потоков необходимо особо учитывать следующие внутренние факторы:

<http://www.bulletennauki.com>

Стадия жизненного цикла предприятия

Развитие предприятия происходит по циклу, который определяется последовательностью во времени и комбинацией на данный момент циклов жизни различных продуктов его деятельности [5, с. 230]. Данный цикл можно разделить на периоды, характеризующиеся изменением оборота и прибыли предприятия: детство (возникновение), юность, зрелость и старость (спад).

В период детства предприятие испытывает недостаток денежных средств, т. к. ему нужны средства не только на покрытие хозяйственных расходов, но и на осуществление необходимых инвестиций для будущего развития.

В период юности первые прибыли позволяют предприятию решить проблемы с денежными средствами для текущих нужд, но возникают потребности в среднесрочных и долгосрочных источниках финансирования для поддержания экономического роста.

В период зрелости предприятие старается извлечь максимум прибыли из своего технического и коммерческого потенциала. Способность к самофинансированию довольно значительна. Однако, учитывая «старение» своей продукции предприятие должно искать альтернативы в развитии бизнеса. (новые виды продукции, новые виды деятельности, осуществление инвестиционных и финансовых операций).

В период старения перед предприятием возникают проблемы в связи с сокращением производства. В этом случае предприятие может произвести сокращение своей деятельности (по сегментам, видам деятельности) полностью или частично. При этом может произойти высвобождение денежных средств в связи с реализацией «не нужных» активов. Более того, в результате постепенного сокращения дебиторской задолженности и запасов, частично компенсируемого сокращением и кредиторской задолженности, генерация денежных средств может произойти и без учета реализации основных средств.

Следует учитывать, что на разных стадиях этого жизненного цикла формируются не только разные объемы денежных потоков, но и их виды (по структуре источников формирования положительного денежного потока и направлений использования отрицательного денежного потока). Характер поступательного развития предприятия по стадиям жизненного цикла играет большую роль в прогнозировании объемов и видов его денежных потоков.

Длительность производственного и финансового циклов

Финансовый цикл, или цикл обращения денежной наличности представляет собой время, в течение которого денежные средства отвлечены из оборота. Чем быстрее сырье превращается в готовую продукцию, а готовая продукция в деньги, тем меньше иммобилизация денежных средств в запасах сырья и готовой продукции. Поэтому, чем быстрее оборачиваются денежные средства, тем, соответственно, больше объем и выше интенсивность как входящего, так и исходящего денежных потоков.

Пути сокращения длительности финансового цикла связаны с сокращением длительности производственного цикла, уменьшением периода оборота дебиторской задолженности и увеличением периода оборота кредиторской задолженности.

Все эти факторы неоднозначно воздействуют на формирование циклов денежных потоков в текущей, инвестиционной и финансовой деятельности предприятия. Поэтому финансовая служба обязана учитывать их в процессе управления денежными потоками и оперативно реагировать на возможные колебания в притоке и оттоке денежных средств.

<http://www.bulletennauki.com>

Темпы роста производства. Объем денежных потоков изменяется параллельно динамике оборота, большой объем выпуска требует и больших средств на приобретение сырья, материалов, энергоносителей и прочее.

Принятая финансовая стратегия предприятия

Речь идет об управлении финансами предприятия с позиций приемлемого соотношения уровня риска и доходности финансовой деятельности. Существуют три подхода к формированию активов предприятия: консервативный (то есть полное удовлетворение текущей потребности во всех видах активов + высокие размеры страховых запасов), умеренный (то есть полное удовлетворение текущей потребности во всех видах активов + нормальные страховые запасы для наиболее типичных сбоев в работе), агрессивный (то есть полное удовлетворение текущей потребности во всех видах активов + минимум страховых запасов).

Чем выше линия долгосрочного финансирования, тем более консервативной является финансовая политика предприятия и тем выше издержки.

Выбор того или иного подхода определяет формирование и структуру денежных потоков предприятия (привлечение средств из различных источников и расходование средств по различным направлениям).

Возможность и необходимость инвестиций

Инвестирование денежных средств в незавершенное строительство, в основные производственные фонды значительно увеличивают исходящий денежный поток предприятия. Инвестиционные программы требуют, соответственно, источников финансирования, то есть должен быть сформирован дополнительный входящий денежный поток. В российской экономике наблюдается обратная пропорциональная связь между наличием у предприятия денежных средств и инвестиционной активностью. Оказывается, что чем меньше денежная составляющая в выручке предприятия, тем масштабнее его инвестиционные вложения. Получается, что на сегодняшний день неденежные формы расчета (взаимозачеты, бартер) служат материальной основой для инвестиций. Эффективность таких инвестиций близка к нулю и трудно поддается оценке.

Амортизационная политика предприятия

Избранные предприятием методы амортизации основных средств, а также сроки амортизации нематериальных активов создают различную интенсивность амортизационных потоков, которые денежными средствами непосредственно не обслуживаются. Это порождает иллюзорную точку зрения, что амортизационные потоки к денежным потокам отношения не имеют. Вместе с тем, амортизационные потоки — их объем и интенсивность, — являясь самостоятельным элементом формирования цены продукции, оказывают существенное влияние на объем положительного денежного потока предприятия в составе основной его компоненты — поступлении денежных средств от реализации продукции. Влияние амортизационной политики предприятия проявляется в особенностях формирования его чистого денежного потока. При осуществлении ускоренной амортизации активов в составе чистого денежного потока возрастает доля амортизационных отчислений и соответственно снижается (но не в прямой пропорции из-за действия «налогового щита») доля чистой прибыли предприятия [6, с. 256].

<http://www.bulletennauki.com>

Принятая система расчетов с покупателями продукции и поставщиками сырья

Данный фактор влияет как на исходящий (при закупке сырья, материалов, комплектующих, оплате услуг), так и на входящий (при реализации товаров, работ, услуг) денежные потоки предприятия во времени. Система расчетов с покупателями и поставщиками может быть построена на условиях предоплаты, на условиях наличного платежа, а также на условиях отсрочки платежа (то есть предоставления коммерческого кредита). В отечественной практике наблюдается тесная взаимосвязь между объемом средств, направляемых в расчеты (то есть в распоряжение должников в виде товарных ссуд) и объемом заемных средств.

Величина неденежных форм расчетов в платежном балансе предприятия

Неденежные способы расчета законодательно и бухгалтерски приравнены к сделкам купли-продажи, в результате неденежные и денежные расчеты в бухгалтерии на законных основаниях смешиваются в общей выручке. Практически на предприятии работает несколько способов неденежных расчетов: 1) расчеты векселями различной степени ликвидности (в основном, векселя Сбербанка, энергетические векселя); 2) взаимные зачеты; 3) расчеты путем обмена товарами и услугами (бартер).

Важной характеристикой расчетов является средний срок их осуществления. Сроки расчета характеризуют темпы товарно-денежного оборота, оборачиваемость капитала в части, отвлеченной в расчеты. Отечественная практика показывает, что половина предприятий рассчитывается со своими потребителями в срок до шести месяцев — такой срок расчета является средним в условиях российской экономики. Между сроками и способами расчета существует взаимосвязь: чем больше денежный компонент в выручке предприятия, тем короче средний срок расчета и наоборот.

Операционный леве́ридж

Операционный леве́ридж (мера операционного риска) определяется способностью компании управлять постоянными эксплуатационными затратами (не все постоянные затраты связаны с денежными потоками).

Любое изменение выручки от реализации всегда порождает более сильное изменение прибыли. Сила воздействия операционного леве́риджа указывает на степень предпринимательского риска, связанного с данным предприятием. Чем больше сила воздействия операционного леве́риджа, тем больше предпринимательский риск.

Проявлением операционного леве́риджа является влияние изменения объема продаж на прибыль, или для денежных потоков — это изменение чистого денежного потока при изменении объема реализации.

Риск денежных потоков

Предприятие осуществляет хозяйственную деятельность в условиях неопределенности, вероятность достижения намеченных результатов может варьироваться в широких пределах. В условиях рыночной экономики управление денежными потоками неразрывно связано с многочисленными рисками.

Риск может быть определен как вероятность того, что прогнозируемые события не произойдут (не осуществляются обещанные явные платежи, полученные денежные потоки окажутся меньше прогнозируемых).

В литературе практически не встречается определение риска денежного потока, а рассматривается понятие «финансовый риск» как вероятность возникновения потерь финансовых ресурсов. Поскольку денежный поток — это:

<http://www.bulletennauki.com>

1. распределенный во времени ряд поступлений и выплат по счетам денежных средств предприятия, имеющих четкий график распределения во времени и по объемам;
2. подвижный динамичный поток, изменяющийся ежедневно;
3. быстро реагирует на воздействия внутри предприятия и внешней среды; то и риски, связанные с управлением денежными потоками имеют свои специфические особенности.

Под риском денежных потоков будем понимать вероятность возникновения неблагоприятных последствий в форме уменьшения входящих и увеличения исходящих денежных потоков в ситуации неопределенности условий осуществления финансовых операций.

Влияние рисков денежных потоков на результаты деятельности предприятия очень велико. Поэтому выделение основных рисков денежных потоков, их классификация, а также методика оценки и способы устранения и/или минимизации их влияния являются обязательными элементами системы управления денежными потоками предприятия.

На наш взгляд, при изучении внешних факторов, формирующих финансовую устойчивость организации, необходимо выделить следующие основные характеристики:

- тесную взаимосвязь внешних факторов с внутренними и между собой;
- сложность внешних факторов, затрудненность или отсутствие их количественного выражения;
- неопределенность, являющуюся функцией количества и уверенности в информации, которой располагает предприятие по поводу воздействия конкретного фактора; поэтому чем выше неопределенность внешнего окружения, тем сложнее выявить, в какой степени и к каким последствиям приведет тот или иной внешний фактор.

Таким образом, в условиях нестабильной экономики практически невозможно использовать количественный метод оценки, позволяющий упорядочить изучаемые внешние факторы. Их следует отнести к разряду неуправляемых. Но особо подчеркнем, что внешние факторы влияют на внутренние, как бы проявляют себя через них, изменяя количественное выражение последних. Например, распространение неплатежей в экономике приводит к увеличению дебиторской и кредиторской задолженности, а в их структуре — к увеличению объемов просроченной и сомнительной задолженности. Следует отметить прямое (банкротство должников) и косвенное (социальное) воздействие внешних факторов на финансовую устойчивость. Такое разделение позволяет более корректно оценивать характер и степень влияния их на устойчивость организации.

При остром дефиците денежных средств формирование и управление денежными потоками с учетом влияния всех вышеизложенных внешних и внутренних факторов является важнейшей задачей для финансового менеджмента предприятия.

Исследование перечисленных выше факторов позволяет оценить внешние возможности и внутренний потенциал формирования денежных потоков предприятия в процессе разработки политики управления ими. Практическая реализация предложений в коммерческих организациях обеспечила повышение эффективности функционирования системы кэш-менеджмента и всей системы управления в целом.

Список литературы:

1. Бабко А. Т., Богушевский И. И., Финансовое управление промышленной фирмой: учеб. пособие: В 2-х ч. СПб.: Изд-во ПИМаш, 1999.

<http://www.bulletennauki.com>

2. Сорокина Е. М. Денежные потоки предприятия: их последующий анализ. Иркутск, Издательство ИГЭА, 2000.
3. Бланк И. А. Управление денежными потоками. К.: Ника–Центр, Эльга, 2002. 736 с.
4. Хахонова Н. Н. Концепция формирования системы учета денежных потоков коммерческих организаций: теория и практика. Ростов–на–Дону: РГЭУ «РИНХ», 2005. 248 с.
5. Бернштейн Л. В. Анализ финансовой отчетности: теория, практика и интерпретация: Пер. с англ./ Гл. ред. серии Я. В. Соколов. М.: Финансы и статистика, 2002. 624 с.
6. Бертонеш М., Найт Р. Управление денежными потоками. СПб.: Питер, 2004. 240 с.

References:

1. Babko A. T., Bogushevsky I. I. Financial management of industrial firms: Textbook. Benefit. At 2 h. St. Petersburg.: publishing office PIMash 1999.
2. Sorokina E. M. Cash flows of commercial organizations: their subsequent analysis. Irkutsk, publishing office ISEA 2000.
3. Blank I. A. Cash flow management. K.: Nick Center, Elga 2002. 736 p.
4. Khakhonova N. N. Concept formation of the accounting system of cash flow of commercial organizations: Theory and Practice. Rostov-on-Don: RSUE «RINE», 2005. 248.
5. Bernstein L. Financial Statement Analysis: Theory, Practice and Interpretation: transl. from Eng. / Ch. Ed. Y. V. Sokolov. Moscow: Finance and Statistics, 2002. 624 p.
6. Bertonesh M., R. Knight. Cash flow managing. St. Petersburg.: Peter, 2004. 240 p.

*Работа поступила в редакцию
18.03.2016 г.*

*Принята к публикации
21.03.2016 г.*